

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПОХВАЛЫ НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ.

Махмудова Умида Фархадовна

Ташкентский Государственный
Университет Востоковедения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7181105>

Аннотация: слова, словосочетания и фразеологические единицы, входящие в функциональную семантику языках.

Ключевые слова: похвала, семантическое поле, социолингвистика, лингвокультурология, лексика, фразеологизмы.

Мнение Первого Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова о том, что "Для истинного процветания науки необходимо широко открыть дверь во внешний мир". Это еще больше повышает ответственность наших ученых в изучении важных проблем науки, развитии социально значимых сфер.

Развивающиеся сегодня научные исследования в области когнитивной лингвистики, языка и культуры, языка и общества, лингвокультурологии, прагматики, социолингвистики, этнолингвистики требуют всестороннего анализа именно слов, словосочетаний и фразеологизмов.

Сравнительное исследование функционально-семантического поля похвалы (ФСПП) - одна из актуальных проблем лингвистики. В настоящее время существует очень мало данных, посвященных целостному изучению функционально-семантического пространства похвалы в языках. Социолингвистические, лингвокультурологические и гендерные особенности функционально-семантического поля похвалы в лингвистике до сих пор исследованы очень мало. Причина этого в том, что функция, которую он выполняет в языке, рассматривается как относящаяся к другим категориям. В лингвистике данная проблема требует своего решения.

Поскольку в данной работе используется термин "поле", под этим наименованием подразумевается область слов, словосочетаний и фразеологизмов определенного языка, которые по своей сути непосредственно семантически связаны друг с другом.

Термин "семантическое поле" впервые ввел и применил Г. Ипсен. Гораздо важнее подходить к сравнительному изучению языков с точки зрения поля, с теоретической точки зрения.

А. Абдулазизов утверждает, что " семантическое поля или поле концепции " объединяет слова, связанные со значениями. Такие слова обычно образуют одну лексико-семантическую группу.

А. Бондаренко считал, что функционально-семантическое поле (ФСП) включает в себя такие средства, как лексическое, грамматическое, лексико-синтаксическое, которые объединяются на основе общей семантической функции (ядра), входящей в одну группу. ФСП будет иметь следующие характеристики:

а) языковые единицы, входящие в ту или иную ФСП, имеют общую семантическую функцию;

б) в их составе будут присутствовать не только лексические, но и грамматические единицы. С другой стороны, структурно он состоит из ядра и периферии.

Исходя из этого, слова, словосочетания и фразеологизмы, составляющие значение ласки, образуют одно функциональное семантическое поле.

Направление когнитивной лингвистики требует комплексного подхода к изучению темы похвалы. По этой причине среда изучения социолингвистических, гендерных и лингвокультурологических характеристик ФСПП приобретает все большее значение. Изучение когнитивной природы ФСПП, отражения видения мира в ласке на английском и узбекском языках чрезвычайно актуально. В то время как в мире мы понимаем всё только путем сравнения. Сравнение-основа понимание любой мысли или сущности.

Похвала мало изучена, в отличие от других стилистических средств. В частности, на сегодняшний день функционально-семантическое поле похвалы в языках как отдельное монографическое направление в лингвокогнитивном аспекте недостаточно исследовано.

В заключение надо сказать что следует подойти к теме социолингвистических, гендерных и лингвокультурологических особенностей ФСПП в языках с помощью сравнительного анализа. Такой подход имеет большое значение при изучении выражения значения похвалы и их национально-культурной специфики в неродственных языках.

Использованная литература:

1. Каримов И.А. "Человек рожден для счастья". Первый президент Республики Узбекистан И.ИЗ мудрых слов Каримова. - Т:Восток, 1998. - 516.

2. Юсупов У.К. "Теоретические основы сравнительной лингвистики". - Т.: наука, АН РУЗ, 2007, - Б. 39 – 48.
3. Абдулазизов. А.А. введение в лингвистическую теорию. Т.: Восток 2010
4. Бондаренко А.В. "Функциональная грамматика". -Л.; Наука, 1984
5. Самигова Х.Б диссертационная работа. 2010.

